

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АВАНГАРДА

М.Б. Уразова

доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры «Педагогика» Национального педагогического университета
Узбекистана имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19506089>

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема формирования профессиональных компетенций будущих учителей в условиях модернизации высшего педагогического образования. Обосновывается педагогический авангард как методологическая и технологическая основа обновления содержания и способов профессиональной подготовки педагогов. Раскрываются сущность педагогического авангарда, его историко-педагогические истоки и потенциал в контексте компетентностного подхода. Определены виды профессиональных компетенций, формируемых на основе педагогического авангарда, а также механизмы их формирования в образовательном процессе высшего педагогического учреждения.*

***Ключевые слова:** педагогический авангард, профессиональные компетенции, будущие учителя, компетентностный подход, инновационные педагогические технологии.*

Современное высшее педагогическое образование Республики Узбекистан функционирует в условиях интенсивных социальных и образовательных трансформаций, обусловленных переходом к компетентности модели подготовки специалистов. Данные процессы реализуются в русле государственной образовательной политики и соответствуют положениям Указа Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева от 28 января 2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», в котором приоритетное внимание уделяется модернизации системы образования, повышению качества подготовки педагогических кадров и внедрению инновационных образовательных технологий. В рамках обозначенных стратегических ориентиров актуализируется необходимость формирования у будущих учителей не только системы профессиональных знаний, но и способности к их осмысленному и продуктивному применению в разнообразных педагогических ситуациях, что соответствует задачам развития человеческого капитала и подготовки педагогов нового типа.

Реализация данных приоритетов обуславливает потребность в обновлении методологических оснований профессиональной подготовки будущих учителей. Современная образовательная политика ориентирует высшую педагогическую школу на подготовку специалиста, способного к инновационной деятельности, профессиональной мобильности, педагогической рефлексии и творческому решению методических задач. В этих условиях традиционные репродуктивные модели обучения утрачивают свою эффективность, что требует обращения к новым теоретическим и технологическим подходам, обеспечивающим опережающий характер педагогического образования.

В этой связи особую актуальность приобретает педагогический авангард, рассматриваемый как совокупность прогрессивных идей, методов и технологий обучения, направленных на обновление содержания и способов профессиональной подготовки педагогов. Педагогический авангард выступает методологическим ответом на требования Стратегии развития Нового Узбекистана, поскольку обеспечивает переход от репродуктивной модели обучения к деятельностно-компетентностной парадигме, ориентированной на активную субъектную позицию обучающегося, интеграцию теории и практики, развитие креативного, проектного и методического мышления будущего учителя.

В современной педагогической науке термин «педагогический авангард» используется для обозначения совокупности прогрессивных педагогических идей, концепций и образовательных технологий, ориентированных на опережающее развитие личности обучающегося и обновление традиционных моделей обучения. В широком научном понимании педагогический авангард отражает тенденцию перехода образования от репродуктивных форм передачи знаний к деятельностно-творческим, рефлексивным и субъектно-ориентированным практикам [3].

Педагогический авангард как научно-педагогическое явление имеет глубокие историко-педагогические корни и формировался в русле поисков альтернатив традиционной, репродуктивной модели обучения. Его становление связано с развитием гуманистической педагогики, ориентированной на признание обучающегося активным субъектом образовательного процесса, а также с переосмыслением целей и средств образования в условиях социальных и культурных трансформаций.

В зарубежной педагогической традиции идеи, концептуально соотносимые с педагогическим авангардом, получили развитие в трудах Дж. Дьюи, М. Монтессори, С. Френе и Л. Кольберга. В их исследованиях обучение рассматривается как деятельностный и ценностно ориентированный процесс, основанный на личностном опыте обучающегося, развитии его самостоятельности, рефлексивных способностей и нравственного сознания.

В педагогике идеи педагогического авангарда нашли отражение в трудах Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, А. А. Вербицкий, а также представителей педагогики сотрудничества (Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов и др.), которые рассматривали обучение как процесс развития мышления, деятельности и личности обучающегося [3,5]. Эти подходы способствовали формированию теоретических оснований для перехода от знаниевой парадигмы образования к деятельностной и личностно ориентированной.

Идеи педагогического авангарда получили новое методологическое осмысление в условиях распространения компетентностного подхода в образовании. Современная педагогическая наука рассматривает компетентность как интегративное качество личности, включающее знания, умения, навыки, ценностные ориентации и опыт самостоятельной деятельности. В этом контексте педагогический авангард выступает методологическим и технологическим ресурсом реализации компетентностного подхода, поскольку ориентирован на формирование способности обучающихся к применению знаний в реальных профессиональных и жизненных ситуациях, развитию креативного мышления, рефлексии и профессиональной ответственности.

Таким образом, историко-педагогический анализ показывает, что педагогический авангард не является случайным или фрагментарным явлением, а представляет собой

закономерный этап эволюции педагогической мысли, обеспечивающий теоретическую и практическую основу для формирования профессиональных компетенций будущих учителей в условиях модернизации высшего педагогического образования.

Педагогический авангард обладает значительным потенциалом в формировании профессиональных компетенций будущих учителей, поскольку ориентирован на активное освоение профессиональной деятельности, развитие педагогического мышления и способности к самостоятельному решению методических задач.

Педагогический авангард обладает значительным потенциалом в формировании профессиональных компетенций будущих учителей, поскольку ориентирован на активное освоение профессиональной деятельности, развитие педагогического мышления и способности к самостоятельному решению методических задач.

В рамках педагогического авангарда процесс формирования компетенций строится на проектной деятельности, рефлексии и анализе профессионального опыта, что обеспечивает устойчивую связь теоретической подготовки с практикой и способствует развитию профессиональной идентичности будущего учителя. Целью реализации данного подхода является включение студентов в моделирование педагогических ситуаций, проектную и исследовательскую деятельность, рефлексию и анализ профессионального опыта.

На основе анализа фундаментальных исследований, ведущих учёных, автором обоснованы и рекомендованы, раскрывающие виды профессиональных компетенций будущих учителей, особенности их проявления, а также механизмы формирования в контексте педагогического авангарда.

Когнитивная компетенция, по И.А. Зимней и В.В. Краевскому – это осмысленное усвоение педагогических знаний, реализуемое в проблемном и деятельностном формате, обеспечивает переход от знания как информации к знанию как инструменту профессиональной деятельности [4].

Проектировочная компетенция рассматривается как способность педагога к целенаправленному конструированию образовательного процесса. По В.А. Сластёнину и Н.В. Кузьминой - профессионализм учителя проявляется в умении проектировать педагогическую деятельность, прогнозировать её результаты и выстраивать логику учебного процесса [7].

Коммуникативная компетенция по А.А. Леонтьеву и В.И. Загвязинскому – это педагогическая профессия по своей природе является коммуникативной, диалогичность, педагогическое взаимодействие и культура общения являются необходимыми условиями эффективности образовательного процесса [5].

Рефлексивная компетенция по Л.М. Митиной и А.В. Карповой - развитая рефлексия выступает механизмом профессионального роста и саморазвития личности педагога [6].

По В.И. Андреевой и В.А. Кан-Калику, креативная компетенция - это творческий подход, который является важнейшим условием инновационного развития образования и профессиональной самореализации учителя [2].

Методическая компетенция интегрирует знания, умения и способы педагогической деятельности, необходимые для решения методических задач.

Анализ проведенных исследований по опыту применения педагогического авангарда в системе подготовки будущих учителей позволяют утверждать, что

педагогический авангард выступает эффективной методологической и технологической основой формирования профессиональных компетенций в условиях модернизации высшего педагогического образования Республики Узбекистан. В частности, механизмы развития когнитивной компетенции обеспечиваются за счёт проблемного и контекстного освоения педагогических знаний; проектировочной – посредством проектной деятельности и моделирования образовательных ситуаций; коммуникативной – через использование диалоговых и коллаборативных форм обучения; рефлексивной – благодаря систематическому включению обучающихся в анализ и самооценку собственной профессиональной деятельности; креативной – в процессе решения нестандартных педагогических задач; методической – посредством разработки, реализации и апробации методических конспектов и учебных проектов.

Внедрение идей педагогического авангарда в образовательный процесс педагогических вузов способствует переходу от традиционной знаниево-репродуктивной модели обучения к деятельностно-компетентностной парадигме, ориентированной на активную субъектную позицию обучающихся, развитие их профессионального мышления, рефлексивных умений и готовности к инновационной педагогической деятельности. Данный подход находится в прямом соответствии со стратегическими ориентирами развития системы образования, закреплёнными в государственных нормативно-правовых документах Республики Узбекистан, и отвечает задачам подготовки педагогических кадров нового поколения, способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях динамично развивающейся образовательной среды.

Результаты применения педагогического авангарда в процессе подготовки будущих учителей показали его практическую эффективность при формировании профессиональных компетенций студентов. В образовательный процесс были включены практико-ориентированные задания, моделирование педагогических ситуаций и элементы проектной деятельности, что позволило приблизить учебную подготовку к реальным условиям педагогической практики. В результате у студентов повысилась способность к самостоятельному анализу педагогических задач, проектированию учебных занятий, выбору адекватных методов обучения и рефлексии собственной профессиональной деятельности. Применение педагогического авангарда способствовало активизации учебной деятельности студентов, развитию их инициативности, креативного мышления и готовности к инновационной педагогической деятельности, что подтверждает целесообразность использования данного подхода в системе высшего педагогического образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. **Андреев В. И.** Педагогика творческого саморазвития. – Казань: Центр инновационных технологий, 2012. – 368 с.
3. **Вербицкий А. А.** Контекстное обучение в высшей школе. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

4. **Зимняя И. А.** Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании // *Высшее образование сегодня*. 2004. № 5. с. 34-42.
5. **Леонтьев А. А.** Педагогическое общение. – М.: Знание, 2008. – 128 с.
6. **Митина Л. М.** Психология профессионального развития учителя. – М.: Академия, 2010. – 320 с.
7. **Сластёнин В. А.** Педагогика: инновационная деятельность. – М.: Магистр, 2012. – 312 с.